

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılardıǵa oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılardıǵa sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

globallashib borayotganini isbotlaydi. Misol uchun, 1977 yilda Digital Equipment Corporation prezidenti Ken Olson: "Hech kim hech qachon o'z uyida kompyuterga ega bo'lishi shart emas" deb amin edi [4]. Xulosa. Shunday qilib, yangi ijtimoiy voqelik yuqori texnologiyalar, sun'iy intellekt, axborot, globallashuvni o'z orbitasiga tortib, yangi shaxsni, inson hayotining yangi tipini yaratadi. Hayotiy faoliyatning ushbu yangi turi pragmatizm va utilitarizmni professionallik, burch va mas'uliyat hissi bilan birlashtiradi. Insoniyat texnologiya tsivilizatsiyani "barqaror qilib bo'lmaydi", balki uni erkin fikrlaydigan va aql-idrok bilan harakat qiluvchi ijtimoiy sub'yektlarning sa'y-harakatlari bilan insonparvar, ijtimoiy adolatli jamiyatga aylantirish mumkinligini anglashi muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Петрунин Ю.Ю. Философия искусственного интеллекта в концепциях нейронаук. / Ю. Ю. Петрунин, М.А. Рязанов, А. В. Савельев. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 187 с.
2. Проблема человека в современной философии техники. Материалы и доклады / Донской государственный технический университет; Донское философское общество. 2018. - 423 с.
3. Прокопьев П.С. Восстание машин в морали: мечтают ли андроиды об электрорабах? // Вох. Философский журнал. 2018. № 24. С. 270-278.
4. Трапезников М.В., Брынза М.Г., Матасова М.А. Искусственный интеллект // Молодежный научный вестник. 2017. № 10 (23). С. 97-101.

MUZIKA PANINDE OQIŪSHILARDIŪ MĀDENIY-RUWXIY QĀDRIYATLARIN RAWAJLANDIRIŪ.

Tleпова Gulayim Amanjolvna-Ajiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistratura bólimi, "Muzika tálimi hám kórkem óner" qániygeligi 1-kurs magistranti

Anotatsiya: Bul maqalada muzika paninde oqıwshılardıń madeniy-ruwxıy qadriyatların rawajlandırıw, jas awladı tárbıyalawda milliy folklor kórkem óneriniń ornı, muzikanıń insan ruwxıy dunyası hám psixologiyasına tásirı haqqında sóz etilgen.

Аннотация: В данной статье говорится о развитии культурно-просветительских способностей учащихся в области музыки, роли национального фольклорного искусства в воспитании молодого поколения, влиянии музыки на психику и психологию человека.

Annotation: This article talks about the development of cultural and educational abilities of students in the field of music, the role of national folklore art in the education of the young generation, the influence of music on the human psyche and psychology.

Gilt sóz: milliy, mádeniy-ruwxıy, xalıq pedagogikasi, kórkem óner, janr.

Ключевые слова: национальная, культурно-просветительская, народная педагогика, искусствоведение, жанр.

Key words: national, cultural-educational, folk pedagogy, art history, genre.

Ullı babamız Abdulla Avlonıydıń aytqanıday, «Tárbıya máselesi biz ushın shınında da ya mádet, ya apat, ya baxıt, yamasa baxıtsız hádiyse máselesi bolıp tabıladı», degen edi. Bul danalıq pikir óz aktualıǵı menen áhmiyetin hesh qashan joytpaytuǵın, atap ótiw orınlı bolǵan máselelerden

biri sanaladı. Bunday iskerlikte, búgingi kúnde barǵan sayın keń tarqalıp atırǵan «Óz balańdı óziń saqla!» degen shaqırıq tek ǵana uran bolıp qalmastan, hár bir ata-ananıń, hár bir puqaranıń kewline, júregine tereń kirip barıwı, ámeliy háreketke aylanıwı ushın hár qanday mákemelerde óz juwapkershiligin anıq túrde dáwir talabına aylandırılıwı zárúrligi talap etilmekte. Sonı isenim menen aytıw múmkin, bul ǵárezsizligimizdiń dáslepki kúnlerinen fizikalıq salamat hám ruwxıy jetik barkedal áwladtı tárbiyalaw eń áhmiyetli wazıypa etip belgilengen social baǵdarlanǵan mámleketlik siyasat bolıp tabıladı. Bunday jumıslardı ámelge asırıwdıń maqseti, xalqımızdıń arızıw úmiti bolǵan barkedal salamat balanı tárbiyalawday iygiliqli iskerlikke únles bolıp ketedi.

Hár birimiz perzentlerimizdi hár tárepleme jetik insan bolıp tárbiyalanıwında olardıń baxtı, aydın keleshegin kóriwdi niyet etiwde húkimetimiz belgilep bergен wazıypalardı ámelge asırıp barıwımız zárúr. Jas áwladtı tárbiyalawda milliy oýınlardıń rolin atap ótiw orınlı boladı. Milliy oýınlar xalıq tárepinen dóretilgen hámde jasına qaramastan, balalar súyip oynawı menen ajralıp turadı. Ata babalarımız da perzentleriniń qıyınshılıqlar aldında albıramay, qorqpaytuǵın hám dáwjúrek bolıwlarına kómek beriw ushın milliy oýınlardı tárbiya quralı sıpatında qollanǵan. Milliy xalıq oýınları mádeniyattıń sarqılmas ǵáziynesi esaplanadı. Ómirde salamat bala ata-ananıń quwanışı bolıp, perzentiniń saw-salamat, tetik, kúshli, shıdamlı, shınıqqan adamzat bolıwın qálemeytuǵın ata-ana bolmasa kerek. Sol sebepli barlıq máwsimlerde oýınlardı súyiwi kerek. Milliy oýınlar erte zamanlardan, xalıq máresimlerinde, salt-dástúrlerinde, úrp-ádetlerinde sawlelengen.

Olar mıń jıllar dawamında rawajlanıp, qalıplesip eń jaqsıları biziń dáwirimizge shekem jetip kelgen. Olardan «Dar oýını», «At ústinde ǵúres», «Oqjaydan oq atıw», «Ílaq», «Belbewli ǵúres», «Qaqpan», «Kim shaqqan», «Aq terekpe, kók terek», «Jasırınbaq», «Quwıspaqq», «Arqan tartısıw», "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 524 <http://oac.dsmi-qi.uz> «Kóz baylap oynaw». «Mańlay shertpek», «Qasharman», «Shúllik» hám t.b. oýınları balalardı shaqqanlıqqa, ephillikke, teń salmaqlılıqtı saqlawǵa úyretiw menen birge olardıń qáddi-qáwmetin shıraylı, gózzal bolıp ósiwine hám salamatlıǵı kúshli intellektual dárejesi joqarı bolıwına járdemlesedi.

Xalıq oýınları arasında haywanlar hám quslar temasına baǵıshlanǵan júdá kóp qızıqlı oýınlar bar, «Kepter oýını», «Shaǵala», «At oýını» hám t.b. oýınlar keńnen dástúr bolıp, bunda babalardıń tábiyatqa degen múnásibetlerin rawajlandırırǵa baǵdarlanǵan. Kópshilik xalıq oýınları ata babalarımızdan balalar hám aqlıqlarǵa ótken. Perzentlerimizdiń sana sezimin ósiriwde, bilim dárejesin, sóz baylıǵın asırıwda xalıq oýınlarınıń áhmiyeti úlken. Úlken jastaǵı adamlar ushın miynet etiw áhmiyetli sanalsa, balalar turmısında oýınlar olardıń qızıǵıwshılıǵın, pikirlewin, ortalıqtaǵı waqıyalarǵa múnásibetlerin qalıplestiredi. Sonday-aq oýınlar úrp-ádetler, milliy qádiriyatlar hám mádeniyatti úyrenip barıwda teoriyalıq dereklerge súyenedi.

Háreketli oýınlar túrli qıyınshılıqlardı jeńiw, baladaǵı pazıyletlerdi qalıplestiriw, uqıbın kórsetiwge baǵıshlanǵan fizikalıq shınıǵıwlardı óz ishine aladı.

Bunnan tısqarı balalarǵa quwanış baǵıshlaytuǵın háreketli oýınlar áhmiyetli sanaladı. Háreketli oýınlarǵa júriw, juwırıw, sekiriw, zat ılaqtırıw, órmelep shıǵıw sıyaqlı shınıǵıwlar kiredi hám balanıń háreketlerin bekkemleydi. Háreketler arqalı balanıń fizikalıq uqıbı rawajlanadı, júrek hám dem alıw organlarınıń jumıs islewi jaqsılanadı. Oýınlar arqalı bala tárbiyası - olarda Watandı súyiwshilik, biradarlıq, doslıq, jámleskenlik, insaniylyq, dáwjúreklik, batırlyq, keleshekke umtıwshılıq, ar-namıs, húrmet-izzet, miyrimlilik sezimlerin rawajlandırırǵa járdem beredi.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoev óz sózinde «Tálim hám tárbiya sistemasınıń bárshe buwınları processin búgingi zaman talapları tiykarında jedellestiriw birinshi dárejeli wazıypamızdur» degen

edi. Tárbiyalıq islerdi dáwir talabına juwap beretuǵın jaǵdayǵa alıp keliw ushın tárbiyaniń tiykarı bolǵan bárshe ideyalardı tájiriyyede qollanıw maqsetke muwapıq boladı. Sonıń ishinde, jas áwladtı erkin pikirlewge tayarlaw, turmıs mazmunın túsiniw alıwǵa kómeklesiw, ózin qadaǵalawdı qáılestiriw, shaxslıq turmıs maqsetlerine durıs baǵdarlanıw, olarda rejelestiriw hám ámel etiw sezimlerin oyatıw sıyaqlı jumıslardı ámelge asırıw maqsetke muwapıq sanaladı. Shańaraq tárbiyasınıń ózine tánligi, onıń áhmiyeti, dástúriyligi, milliy hám ulıwma insanıylıq ruwxıy qádiriýatlar diziminde tutqan ornı shańaraq ortalıǵınıń barksamal áwlad hám kámil insan tárbiyasındaǵı áhmiyetli rolin atap ótiw orınlı. Usı másele boyınsha júdá áhmiyetli bolǵan ibratlı pikirler bizge miyras bolıp jetip kelgen.

Muzika tuwrıdan tuwrı biziń ishki sezimlerimizge, toǵanıslarımızǵa tásir etkenligi sebepli, tınlawshı shıǵarmada sáwlelengen waqıyaǵa qıyalıy qatnasıp, obrazǵa kirip ketiwge májbúr boladı. Sol sebepli de muzika bir waqıttıń ózinde million-milion kisiniń sezimlerine, toǵanıslarına ishki tuyǵılarına tásir etedi. Olar bir- biri menen usı sezimler arqalı baylanıladı. Bul muzikanıń eń tásirli, hám ózine tán qásiyeti esaplanadı. Bul ishki sezimlerde tásir etiw qásiyeti hámmege tańıs bolǵan gimnlerdi, xor menen aytılawshı qosıqlardı aytıw arqalı kópsiliktiń ańına sanasına qozǵaw salıwda ornı úlken. Mısalı, “Bozataw”, “Muxalles”, “Adıńnan” t.b. muzikalıq shıǵarmalarınıń tásir kúshi óz aldına. Bul muzikalıq shıǵarmalar adamnıń tek ishki sezim hám tuyǵılarına emes, sonıń menen birge olardıń kózqaraslarına da keskin tásirin tiygizedi. Muzika basqa óner túrleri sıyaqlı ómirdiń túrli qırların obrazlar arqalı kórsetip beredi. Muzikadaǵı obrazlar mazmunınıń tiykarı eń birinshi insannıń ishki sezimlerin, toǵanıslarınan, kewil xoshınan turadı.

Muzika obrazlarında tiykarǵı orındı usılar iyeleydi. Sonday-aq, kózaldına elesletip, súwretlep beriw qásiyeti de muzikalıq shıǵarmalarda ushırasadı.

Muzika dawısqa uqsaslıq qılıw arqalı tınlawshınıń sanasında, kózaldında bolıp atırǵan waqıyanıń kartinkaların hám obrazların kórsetiw ushın mólsheirlengen usıl.

Xalıq pedagogikasında duwtar ásbabı menen aytilatutın muńlı, dártti bayanlayshı qosıqlar vokal muzikasınıń keń tarqalǵan janrı bolıp esaplanadı. Bunda lirik sezimlerdi, tuyǵıardı, qayǵı-hásiretti, yadqa alıw, tábiýatı súyiwdi hám onı sáwlelendiriw múmkin. Muzika sózlerdiń tásirshenligin kúsheytiredi. Waqıyaların mazmunın ashıp beredi, munlı qosıqlarda (“Bozataw”) sózler menen jetkerip beriw qıyın bolǵan barlıq hádiyseler pafos hám emociya menen toltıqtırıladı.

Shınında da „Ajiniyazdıń Bozataw naması poetik tekst penen muńlı. tásirli nama organikalıq rawishte baylanıw ketken. Bul nama taza, anıq, ashıq lirikanın ájayıp korinisi bolıp esaplanadı.

Muzikanı sóz benen sintez qılıwdı Nalish namasında kóriwge boladı. Muzikanıń bir áhmiyeti onıń insan háreketi menen baylanısqanı bolıp esaplanadı.

Turmıstı konkret hám realistik kórsetiw ushın xalıq namalarında muzikanı konkretlestiriw getirılawshılar fantaziyasını bir tegis sáwlelendiriwge umtıw orın alǵan. Muzika tili insannıń eń názik ishki sezimlerin kórsete alıw imkanına iye bolıp, tınlawshıda obrazlı eslewdi payda etedi. Muzika tilin sóz arqalı kórsetiw yamasa, jetkere bilw qıyın. Muzika insannıń tuyǵıların, bul tuyǵıların payda bolıwın, rawajlanıwın bir- biri menen tuyisip birlesiw barısın kórsetip, súwretlep beriw imkanına iye. Muzika emocional baylıǵı menen insan ańına aktiv tásir kórsetip, onı oylawǵa májbúr etedi, tereń pikir júritiwge itermeleydi. Sonıń ushın muzika obrazların tolıq emocional baylıǵın, ondaǵı ulıwmalıqlardı, sezimlerdi, sezim-tuyǵıardı hám ideyalardı kaldırmastań kórsete bilw imkaniyatın beredi, xalıqtıń talap tilegi xam tereń qayǵıları, muhabbat hám baxıt jolına qarsı bolıwshı qara kúshler, jámááttegi miynet pafosı hám tábiyat obrazları biriktirilip beriledi.

Muzika estetikalıq mádeniyattın ósiwine, bayıwına, kóteriliwine tásir kórsetedi. Muzika insan xarakterine gózzallıq nızam-qağıydalarına baylanıslı bayanlanılıp, ishki sezimlerimiz hám pikirlerimizdi, mádeniyatımızdı joqarıǵa kóteredi. Muzika insannıń turmıstı, ómirdi estetik ańlawına, tańıwına, eristirip onı túsindiredi hám rawajlandıradı. Sonday tez tásir etiwshi, kewilli, joqarı hawazlı muzikalar, qosıqlar adam yadında tez saqlanıp qalınadı hám uzaq waqıt kaytalanıp júriledi hám uzaq jasaydı.

Qaraqalpaq xalqınıń qosıq dóretiwshiliginiń barlıq janlarında jámiyetlik tensizlikke, adamdı qıynawına narazılıq, artıp barıwı turmısqa nalıw baǵdarın ushıratamız. Kóplegen nama-qosıqlarda (“Qazı- iyshan”) feodallık ómir dúzilisine, dástúrlerine, ekonomikalıq hám jámiyetlik teńsizliklerge narazılıq penen oǵan qarsı gúres teması jetekshi orındı alǵan. Bunday narazılıq nama- qosıqlarında jarqın keleshek, mazmunlı ómir, teńlik, ádalatlık tuóralı, óz erkin ózi sheshiw, huquq, azatlık ushın gúreske shaqırıw, birlesiw haqqında sózetiledi. Mısalı, “Xalıq ushın”, “Ne payda” taǵı basqalar.

Al tarıxıy qosıqlar balalar menen jaslardı xalıq ómirindegi san túrli tarıxıy waqıyalar menen tańıstırıp, xalıqtıń xalıq bolıp qalıpsiwine belsendi úles qosqan, el basına qıyınshılıq, tuskende jan bergen batırlarǵa húrmet penen qarawǵa tárbiyalap, ádil, hadal bolıwǵa úyretken. Mısalı, “Amanba” qosıǵı Qońırattaǵı waqıyalarǵa baylanıslı shıqqan. Tariyx penen tıǵız baylanıslı qosıqtıń jáne birewi “Asqar batır”, “Bozataw” t.b. Bunda xalıqtıń muń-zarı, tuwıp ósken ata makanına degen súyispenshilikti, perzentlik qıymaslık sezimleri kórsetiledi.

Shınında da Qaraqalpaq xalqı óz qosıqlarında erteklerde ayılǵan qanday da bir burın bolǵan qorqımshılı waqıyalardı táreplemeydi, ol óz ómirin, óz sezimleri menen maqset-muratların, jamiyettegi hár bir insannın júregindegi ideyalardı qosıqqa qosadı. Tıńlawshılar ózgesheliklerin aytıp atırǵanlıǵı sebepli, qosıq sózleriniń sol ómirden, turmıstań alınǵanlıǵı sebepli, olar lázzet aladı.

Qosıqtıń tereń mazmunlıǵın, estetikalıq tásirin tıńlawshıǵa jetkeriw qosıqtı atqarıwshının kórkemlik oy-órisine, onı obrazlı túrde jetkize biliwine, atqarıwshınıń sheberligine hám dawıs qubılıslarınıń jaǵımlılıǵına da baylanıslı. Bunday talantı bar baqsılardı xalıq joqarı húrmetlegen, olardan maqtaw sózin ayamaǵan, jaqsı dawıslı baqsı, tańlayına bergen baqsı dep xoshametlep otırǵan. Bunday atqarıwshınıń baqsıshılıq óneriniń qalıpsiwine, el arasına tańılıwına sol ortalıqtıń da tásiri kóp. Tájiriyebeli baqsılar jas atqarıwshılardı óz qawenderligine alıp, ózi ústinde kóp isletip tárbiyalaǵanında dep bilemiz. Olar óz izbasarların ózleri tárbiyalaydı, hár tárepleme jetilistiredi, uyretedi el arasına shıǵaradı, ózi atqarǵanday etip uyretedi, solay etip ózleriniń qosıqshılıq dásturın jalǵastırıwǵa niyet etedi.

Eshan baqsı, Musa baqsı, Genjebay baqsı, Tımbay baqsı t.b. Bul baqsılardıń ózgeshelikleri-dawıslarınıń tábiyiy tayarlıǵı menen sheklenip qoymay, sol tábiyiylikti jetilistirip maqsetli paydalana biliwinde jáne usı tayarlıqtı jas baqsılarǵa úyretiwinde.

Solay etip túrli janrdıǵı duwtar namaları xalıqtıń estetikalıq kóz-qarasların hám sezim túsiniǵin bildire otırıp, balalar menen jaslarǵa muzikalıq-estetikalık tárbiya beriwdiń tiykarǵı jollarınıń biri boldı. Olar ózleriniń ápiwayılıǵı menen, lazımlılıǵı menen, syujetleriniń baylıǵı, ómirdiń, tábiyattıń, turmıstıń álwan túrli qubılısına hár túrli muzikalıq ses (ún qosıp) ájayıp poetikalıq forması menen jáne tereń mazmunı menen dógerektegi turmıs qubılıslarına dóretiwshilik kózqarasların qalıplestiriwge járdemdesedi.

Muzika–erteden kiyatırǵan kórkem óner túri. Ol ómir menen baylanıslı túrde júzege kelip real dúnya waqıyaların sáwlelendiredi hám súwretshilik yamasa ádebiyatqa salıstırǵanda waqıyalıqtı basqasha bayanlaydı. Muzikadaǵı hawaz obrazları menen real waqıyalıqobrazları

ortasidaaniq uqsasliq joq. Muzika insanalardıń ruwxıy jaǵdayın, sezimlerin, pikirlerin, toǵanıslarin ulıwmalastırılǵan kórkem obrazlar menen jetkeredi. Muzikada insannıń túrli ishki sezimleri, toǵanısları bayanlanıladı. Usı sebepli muzika ónerin basqa ónerlerden ayırılıp, ústin, joqarı turadı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Ózbekiston Respublikası Konstitutsiyası. – T.: O_zbekiston, 2014.
2. Ózbekiston Respublikasınıń —Ta‘lim toǵrisidagi qonuni. T.1997.
3. 2021-yil 20-yanvardagi —Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari toǵrisidagi ORQ-668-son.
4. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988. – Б. 492.
5. Айымбетов Қ., Кожуров О. Қарақалпақ әдебиятының түрлері // Қарақалпақстан әдебияты хәм искусствосы. 1939. – № 4-5 (38). – Б. 79-80.
6. Алавия М. Ўзбек халқ маросим кўшиқлари. – Тошент, 1959. – Б. 292.
7. Ахметов С., С.Баҳадырова. Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги. – Нөкім: Билим, 1992.
8. Asqarova Z. “Folklor- etnografiya jámáátleri menen islesiw metodi” T. Fan ziyosi 2020
9. Axımbetova G. «Qaraqalpaq xalıq salt-dástúr qosıqları». Qaraqalpaqstan 2020
10. Мусақулов А. Ўзбек халқ кўшиқларининг тарихий асослари. – Тошкент, 1994.
11. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының аўызеки дәретпелери. – Нөкіс: Билим, 1996. – Б. 340.
12. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклорының эстетикасы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1971. – Б.

JAŃA ÓZBEKSTANDA MEKTEP, SHAŃARAQ HÁM MÁHÁLLELERDIŃ BIRGE ISLESIWINIŃ ÁHMIYETI

***Xojabergenov Berdax Paraxatovich** - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Jaslar awqamı baslanǵısh shólkemi jetekshisi*

***Annotaciya:** Ushbu maqolada hozirgi kunda davlatimizda maktab, oila va mahallalarning órni, va ularning hamkorligining ahamiyati juda keng ifodalab berilgan. Shu bilan birga jamiyatimizda mahalla, oila va maktablarda uchrab turgan muammolar, tálim tárbiyada yuzaga kelayotgan kamchiliklar atab ótilgan va bu muammolarni bartaraf etishdagi yutuqlar va taklif va mulohazalar berilgan.*

***Аннотация:** В этой статье очень широко выражена роль школы, семьи и соседства, а также важность их сотрудничества в нашей стране сегодня. При этом упоминаются проблемы, возникающие в обществе, семье и школе в нашем обществе, недостатки в*

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniq hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniq va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bog‘lari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestiriwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpog‘iston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va mas‘uliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida ta‘limning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qo‘llanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Bo‘lajak o‘qıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida o‘qıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestiriwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorǵawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова R.A., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyanjeterkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398